

**«ҒАРОЙИБ АЛ-ХАБАР ФИ АЖОЙИБУЛ САФАР» АСАРИНИНГ
МАЗМУНИ ВА НУСХАЛАРИ ХУСУСИДА**

Акбар Аваз ўгли Идиев

Таянч докторант

ЎЗР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти

E-mail: akbaridiyev515@gmail.com

***Аннотация:** Мазкур мақолада XIX аср Ўрта Осиё саёҳатномаларининг тарихий ва маданий аҳамияти кўриб чиқилади, хусусан, Возеҳ асарларига эътибор қаратилади. Минтақадаги халқаро алоқалар чегараланган бир шароитда, бу саёҳат ёзувлари, айниқса “Ҳажнома” деб номланувчи Ҳаж сафари тафсилотлари зиёрат йўллари бўйлаб учрайдиган география, одамлар ва маданиятлар ҳақида маълумот беради. Возеҳнинг диққатга сазовор асари “Ғаройиб ал-хабар фи ажойиб ул-сафар” да диний ривоятларни у дуч келган шаҳарлар ва олимлар ҳақидаги батафсил маълумотлар билан уйғунлаштириб беради. Бу унинг аҳамиятини фақат диний мазмундан ташқари кенгайтиради. Моҳир ўзбек шоири, хаттоти ва географи Возеҳ нафақат зиёратдаги кузатишларини, балки ўз даврининг сиёсий, ижтимоий ва адабий муҳитини ҳам ёритган. Тадқиқотчи олимлар томонидан унинг Марказий Осиё бўйлаб кўплаб қўлёзма нусхаларида сақланган асарлари илмий таҳлил қилиниб, Возеҳ асарларини таълим ва тарихий аҳамиятга эга эканлигини таъкидладилар. Ушбу мақолада, шунингдек, Возеҳнинг адабиётга қўшган хизматлари, жумладан, унинг турли мавзудаги рисоалари ва замондош шоирлари ва давлат арбоблари ҳаётини акс эттирувчи биографик асарлари ҳақида сўз юритилиб, унинг мероси XIX аср Марказий Осиё интеллектуал ҳаётидаги асосий шахс сифатида ёритилган.*

***Калит сўзлар:** Марказий Осиё, Возеҳ, “Ҳажнома”, “Ғаройиб ал-хабар”, ўзбек адабиёти, Зиёрат йўллари, Маданий мерос, Шарқшунослик.*

**ПО ПОВОДУ СОДЕРЖАНИЯ И КОПИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«ГАРАИБ АЛЬ-ХАБАР ФИ ГАРАБУЛ САФАР»**

Акбар Авазугли Идиев

Базовый докторант

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Республики

Узбекистан

Электронная почта: akbaridiev515@gmail.com

***Аннотация:** В статье рассматривается историческое и культурное значение среднеазиатских травелогов XIX века, в частности, на произведениях Воze. Поскольку международные контакты в регионе ограничены, эти путевые заметки, особенно подробности хаджа, известного как Хаджнома, дают представление о географии, людях и культурах, встречающихся на маршрутах паломничества. Замечательный труд Воze «Гараиб аль-хабар фи гхарабал уль-сафар» сочетает в себе религиозные повествования с подробными сведениями о городах и ученых, с которыми он столкнулся. Это расширяет его значение за пределы просто религиозного содержания. Воze, искусный узбекский поэт, каллиграф и географ, осветил не только свои наблюдения о паломничестве, но и политическую, общественную и литературную среду своего времени. Его произведения, сохранившиеся во многих рукописных экземплярах по всей Центральной Азии, были научно проанализированы учеными-исследователями, и они отметили, что произведения Воze имеют просветительское и историческое значение. В этой статье также обсуждается вклад Воze в литературу, в том числе его трактаты на различные темы и биографические произведения, изображающие жизнь современных поэтов и государственных деятелей, подчеркивая его наследие как ключевой фигуры в интеллектуальной жизни Центральной Азии XIX века.*

***Ключевые слова:** Средняя Азия, Воze, «Хайнома», «Гараиб ал-хабар», узбекская литература, Паломнические маршруты, Культурное наследие, Востоковедение.*

ABOUT THE CONTENT AND COPIES OF THE WORK “GHARAIB AL-KHABAR FI AJAIBUL SAFAR”

Akbar Avazugli Idiyev

PhD student

Al-Biruni Institute of Oriental Studies

E-mail: akbaridiyev515@gmail.com

Annotation: *This article examines the historical and cultural significance of 19th-century Central Asian travelogues, specifically focusing on the works of the intellectual Vozeḥ. Amid limited international relations in the region, these travel writings, especially those detailing the Hajj journey known as “Hajnoma”, provided rare insights into the geography, people, and cultures encountered along the pilgrimage routes. Vozeḥ’s notable work, “Gharayib al-khabar fi ajaib al-safar”, blends religious narratives with detailed accounts of the cities and scholars he encountered, expanding its importance beyond solely religious content. Vozeḥ, an accomplished Uzbek poet, calligrapher, and geographer, documented pilgrimage observations and the political, social, and literary environment of his time. His works, preserved in multiple manuscript copies across Central Asia, have been scientifically analyzed, with scholars emphasizing their educational and historical value. This article also discusses Vozeḥ's diverse contributions to literature, including his well-regarded treatises on various subjects and biographical works that chronicle the lives of contemporary poets and statesmen, highlighting his legacy as a key figure in 19th-century Central Asian intellectual life.*

Keywords: *Central Asia, Vozeḥ, Hajnoma, Garayib al-khabar, Uzbek literature, Pilgrimage routes, Cultural heritage, Oriental Studies.*

КИРИШ.

XIX асрда Марказий Осиё ҳудудининг ташқи дунё билан алоқалари чекланган ҳолатда олиб борилган шу боисдан саёҳатнома жанрида битилган манбалар сони кам ва мавжудлари қадрли саналади. Бу даврда асосий саёҳат

йўналиши муқаддас ҳаж зиёрати билан боғлиқ саналиб, айнан ушбу амални бажариш давомида кезилган ўлкалар, уларнинг халқи, урф-одатлари, ҳайвонот ва наботат олами борасида берилган маълумотлар акс этган асар турлари фанда “Ҳажнома” деб номланади.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Ҳажномалар тури. Юртимиздаги ҳаж амалининг йўналиши XVI асрдан кейин бироз ғарбга томон силжиши юз берди. Бунинг асосий сабаби Бухоро-Сафавийлар ўртасидаги диний тус берилган сиёсий низо билан боғлиқ саналади. Хусусан буни тасдиқловчи маълумотлар Абдуллахон II нинг шоҳ Аббосга ёзган мактубида акс этади, унга кўра хон ҳаж йўлини қаттиқ оҳангда Эрон ҳукмдоридан талаб қилади¹. Шу даврдан сўнг Марказий Осиёлик ҳаж амалини бажарувчилар Усмонлилар ҳудуди орқали ҳаж амалини бажариб келишган. Бу тоифадаги асарлар икки турга бўлиниши борасида М.Жониев ўз диссертацияда маълумот келтириб ўтади². Унга кўра ҳажномалар фақат диний мазмундаги ҳамда маърифатпарварлик руҳида ёзилган ҳажномаларга бўлинади. Муаллиф биз тадқиқ этаётган манбани фақат диний мазмундаги ҳажнома сифатида таснифлайди³. Аммо асар билан танишар эканмиз унда нафақат диний мазмундаги қисса, ривоят ва ҳадислар, балким муаллифнинг Қорақўл, Чоржўй, Марв, Ашхобод, Боку, Тифлис⁴, Батуми, Истанбул⁵, Бағдод, Кирмоншоҳ, Техрон, Машҳад, ва ҳоказо. ўша вилоятлар илм-фан ва адабиёт намояндалари билан бўлган учрашувини ифода этди ва тилга олиб ўтади. Шу

¹ Қаранг.: M.Dixon. Shah Tahmasp and the uzbeks. 1958.

² M.Joniyev. “O’rta Osiyoda haj safarlarini tashkil etishning o’ziga xos xususiyatlari (XIX asroxiri – XX asming 80-yillari)”. PhD darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. –b. 18-20

³ M.Joniyev. “O’rta Osiyoda haj safarlarini tashkil etishning o’ziga xos xususiyatlari (XIX asroxiri – XX asming 80-yillari)”. PhD darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. –b. 18-19

⁴ Тбилиси (1936 й. гача русча транскрипциясида — Тифлис) — Грузия пойтахти.

⁵ Ўз ФАШИ Инв №2106 рақамли қўлёзмада Исломбул шаклида берилган.

жихатдан олиб қарайдиган бўлсак бу асарни фақат диний мазмундаги асар деб таснифлаш ноўрин саналади.

МУҲОКАМА.

Асарнинг ўрганилиши. Ушбу китоб совет йилларидан бошлаб илмий ўрганила бошланган. Хусусан А.Семёнов бошчилигидаги гуруҳ томонидан унинг қўлёзма нусхалари илмий тавсифи амалган оширилади⁶. Орадан беш йил ўтиб Т.Неъматзода томонидан ушбу асар тадқиқига оид рисола нашр этилган. Унда асарга оид маълумотлар асардаги воқеалар баёни ва баъзи шаҳарларга оид тавсифлар келтириб ўтилади. Шунингдек муаллиф ўз диссертациясини кейинчалик кенгайтириб 1965 йилда монография ҳолатида нашр этилади⁷. XIX аср Марказий Осиё адабиётининг тадқиқотчиси саналган Р.Ходизода ўз асарининг алоҳида бобини Возеҳ ижодига бағишлайди ва у ушбу ҳажноманинг тарбиявий аҳамиятига кўпроқ урғу беради⁸. Шунингдек, бир қатор замонавий тадқиқотларда Возеҳ ижодиётига оид масалалар ёритилган бироқ кўп ҳолатда унинг “Тазкират уш-шуаро” асарига кўпроқ мурожаат этилади. Шу йўналишдаги замонавий тадқиқотлардан бири Ж.Пиккет томонидан Возеҳ Бухоронинг энг олди маърифатпарларидан дея зикр этади. Шунингдек, Зулфия Юнусзода томонидан у Аҳмад Донишдан кейинги ўринда турувчи саёҳатнома жанрида ижод этган зиёли сифатида таърифланади.

Асар муаллифи ҳақида маълумот. Возеҳ тахаллуси билан танилган муаллифнинг асл исми Қори Раҳматуллоҳ бин Ашур Муҳаммад (1817/18-1893/94 йй.) бўлиб, у ўзбек шоири, адабиётшунос, хаттот, географ. Бухоро

⁶ Собрание восточных рукописей академии наук Узбекской ССР / под ред. проф. А.А. Семенова. Т.1. Ташкент, 1952. –С. 377-378.

⁷ Қаранг.: Неъматзода Т. Дар бораи Возеҳ ва асари ў “Савонеҳ ул-масолик фй фаросих ул-мамолик”. – Сталинобод: Нашр. Давл. Точик., 1957. – 48 с.; Неъматзода Т. Возеҳ. –Дешанбе: Ирфон, 1965. – 230 с.

⁸ Ходизода Р. Адаби_ти тоҷик дар нимаи дуввуми асри XIX. –Душанбе: Дониш, 1968. – 294 с.

мадрасаларидан бирида ўқиган (1844 йилга қадар). 1853—56 йилларда Кармана ҳокими хизматида бўлди. Сарой муҳити билан келишолмай, Бухорога қайтади ва умрининг охиригача фақирона ҳаёт кечиради. Возеҳ ўзбек, тожик ва араб тилларида, турли жанрларда ижод қилган. Шеърлари турли баёз ва мажмуаларда учрайди, девон тuzмаган. «Ақоид уннисо» («Аёллар учун қоидалар») рисоласи, «Ғаройиб ал-хабар фи ажойибул сафар» («Савониҳ ул-масолик ва фаросих улмамолик» «Йўлларнинг қулайликлари ва мамлакатларнинг масофалари») ва бошқа асарлари ўша даврдаги адабий-бадий, ижтимоий-сиёсий муҳитга оид, шунингдек география ва этнография бўйича маълумотларга бой «Кони лаззат ва хони неъмат» («Лаззат манбаи ва неъмат дастурхони») асари Туркистонда расм бўлган турли нонлар ва ширинликларнинг инсон саломатлигига фойдали хусусиятлари ҳақида. XVIII — XIX асрнинг биринчи ярмидаги адабий муҳитни ўрганишда қимматли манба ҳисобланган «Тухфат ул-аҳбоб фи тазкират ул-асҳоб» («Сухбатдошлар таржимаи ҳолидан дўстларга тухфа», 1871) тазкирасида Қўқон ва Бухоро хонлигида яшаган шоир ва давлат арбоблари ҳақида маълумотлар, уларнинг асарларидан намуналар келтирилган. Асар 29 бобдан иборат, ҳар бир боб шоирлар таҳаллусининг араб алифбосидаги тартиби асосида тузилган. Асарда 133 машҳур шахсларнинг исми келтирилади⁹. Бу ҳам Возеҳнинг ўз даврининг зиёли кишиларидан эканлиги исботидир. Олимнинг адабий ва фикҳий йўналишдаги қарашлари илмий томондан кўпроқ ўрганилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР.

Асарнинг нусхалари ва уларнинг тавсифи. Асар ўз даврида машҳур саналган. 1887 йилда яратилган ва 1904 йилга келиб Когон босмаҳонасида тошбосма ҳолатидан нашр этилади. Мулла Мир Абдуллоҳхўжа томонидан

⁹ Polymaths of Islam: Power and Networks of Knowledge in Central Asia. James Pickett (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2020). p. 149.

кейинчалик шеърлар билан тўлдирилиб қайта нашр этилган (1905 й.) Ушбу асарнинг тўрт нусхаси (2106, 110, 2336/II, 2343/II) ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтида сақланади, шунингдек Тожикистон Республикаси шарқшунослик ва қўлёзмалар мероси институтида икки нусхаси (826 ва 1044) ҳамда Тожикистон ССР академиги А.М. Мирзоев шахсий кутубхонасида бир нусхаси мавжуд. Энг нодир нусха **Инв №2106** рақамли қўлёзма ҳисобланиб, у муаллиф томонидан ёзилган автограф нусха ҳисобланади. Асарнинг колофон қисми чап бурчагидан туркийда ёзилган ёзув буни тасдиқлайди. Мазкур қўлёзма 153 саҳифадан иборат, нуксонлари деярли мавжуд эмас. Настаблиқ ёзувида 13x20 см ўлчамда, ёзув 13 сатрдан иборат, форс тилида битилган, аммо асар ҳаж амалини амалга оширишга оид асарлар сирасига киргани боис араб тили ҳам кенг қўлланилган.

Асарнинг 2106, 110, 826 ва 1044 нусхалари бир жилд остида битилган ягона асар саналса, 2336/II, 2343/II нусхалари жилд остида келувчи иккинчи асар саналади. Асарнинг 2106 (153 варақ) ва 110 (160 варақ) рақамли нусхалари мазмунан, тузилиш ва тузилиш жиҳатидан бир-бирига анча ўхшаш.

Асар нусхаларида баъзи шахс номлари, шаҳар, қисса ва ҳикоялар қизил сиёҳ билан белгиланган. Унда мундарижа мавжуд эмаслиги асарнинг ўзига хос хусусиятларидан бири саналади. Асарда жуда кўплаб шаҳарлар тавсифи учрайди хусусан сафар Бухородан бугунги Туркманистон ҳудудиган у ердан Каспий бўйлаб Усмонлилар ўлкаси, хусусан Истанбул орқали Ўрта ер денгизи, у ердан Александрия шаҳрига Александриядан Қизил денгизга ва Арабистон ярим оролида ҳаж амали адо этилиб, Ироқ ва Эрон ҳудудлари орқали Бухорога қайтади. Масаланинг қизиқ томони XVI асрда Эрон орқали ҳаж амалини бажариш учун йўллар ёпилган бўлсада XIX аср сўнггида вазият бироз ўзгарганлигини ушбу саёхатнома орқали билиш мумкин. Усмонлилар ўлкаси орқали ҳаж амалини адо этиш борасида қўйилган тартиб боис амални адо этиш

учун йўл айнан улар музофотидаги худуд орқали амалга оширилган аммо ватанга қайтиш борасидаги танлов ихтиёрий саналиб, Қожарлар худуди орқали Бухорога қайтиш йўли очик бўлганлиги қизиқ фактологик маълумот санади.

ХУЛОСА.

«Ғаройиб ал-хабар фи ажойибул сафар» асари бугунги кунда ҳам долзарб масала саналган ҳаж амалининг қандай йўсинда адо этилиши, шунингдек, XIX аср сўнггида Марказий Осиё, Кавказ, Кичик Осиё, Ўрта ва Яқин шарқ, Миср каби худудлардаги сиёсий вазият, ушбу ўлкаларнинг тарихий топонимик тадқиқи учун муҳим манбалардан саналади. Мазкур асарнинг ҳам илмий ҳам тарбиявий аҳамияти мавжудлигини инобатга олган ҳолда уни кенг оммага таржима ҳолатда етказиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. M.Dixon. Shah Tahmasp and the Uzbeks. 1958.
2. M.Joniyev. Oʻrta Osiyoda haj safarlarini tashkil etishning oʻziga xos xususiyatlari (XIX asr oxiri – XX asrning 80-yillari). PhD darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. – 18-20 b.
3. Тбилиси (1936 й. гача русча транскрипциясида — Тифлис) — Грузия пойтахти.
4. Ўз ФАШИ Инв №2106 рақамли кўлзмада Исломбул шаклида берилган.
5. Собрание восточных рукописей академии наук Узбекской ССР / под ред. проф. А.А. Семенова. Т.1. Ташкент, 1952. –С. 377-378.
6. Неъматзода Т. Дар бораи Возеҳ ва асари ў “Савонех ул-масолик фй фаросих ул-мамолик”. –Сталинобод: Нашр. Давл. Тоҷик., 1957. – 48 с.; Неъматзода Т. Возеҳ. –Дешанбе: Ирфон, 1965. – 230 с.
7. Ҳодизода Р. Адаби, ти тоҷик дар нимаи дуввуми асри XIX. –Душанбе: Дониш, 1968. – 294 с.
8. Polymaths of Islam: Power and Networks of Knowledge in Central Asia. James Pickett (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2020). p. 149.

